

SIYASİ NƏZƏRIYYƏDƏ GƏNCLİK ANLAYIŞI VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18410304>

Xəlil Toğrul oğlu Yusifli
Doktorant,
Gəncə Dövlət Universiteti

XÜLASƏ

"Gənclik" anlayışı 1980-ci illərdən etibarən gənclərin tam "yetkin" statusa çatmadan keçə biləcəyi uzadılmış və parçalanmış dövrün izahında artan sosioloji marağa səbəb olmuşdur. Müxtəlif elm sahələrində diqqət mərkəzində olan bu anlayış siyasi elmlərdə də xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Ümumi olaraq, gənclik uşaqlıqdan yetkinliyə keçid mərhələsi kimi qəbul edilir. Siyasi nəzəriyyədə isə gənclik yalnız yaş qrupu və sosial statusla deyil, həm də siyasi sosializasiya, siyasi davranış və siyasi iştirak kontekstində qiymətləndirilir. Bu məqalədə siyasi nəzəriyyədə gənclik anlayışının mahiyyəti və xüsusiyyətləri təhlil olunmuş, vətəndaş mədəniyyəti, elitizm, siyasi liderlik, legitimlik və müasir demokratik nəzəriyyələr çərçivəsində onun əsas xüsusiyyətləri müəyyən edilməyə çalışılmışdır. Nəticədə, siyasi nəzəriyyədə gənclik anlayışı siyasi sistemi mənimsəyən, onu təsir edə bilən və sosial dəyişiklik potensialı daşıyan ictimai qrupdur.

Açar sözlər: gənclik, siyasi nəzəriyyə, siyasi sosiallaşma

THE CONCEPT OF YOUTH AND ITS CHARACTERISTICS IN POLITICAL THEORY

ABSTRACT

The concept of "youth" has, since the 1980s, generated increasing sociological interest in explaining the extended and fragmented period that young people may experience before attaining full "adult" status. This concept, which has been the focus of various fields of study, also holds particular significance in political science. Generally, youth is considered a transitional stage from childhood to adulthood. In political theory, youth is evaluated not only by age group and social status but also in the context of political socialization, political behavior, and political participation. This article analyzes the essence and characteristics of the concept of youth in political theory, attempting to determine its main features within the framework of civic culture, elitism, political leadership, legitimacy, and contemporary democratic theories. As a result, in political theory, the concept of youth is regarded as a social group that internalizes the political system, can influence it, and carries the potential for social change.

Keywords: youth, political theory, political socialization

Giriş

Gənclər hər bir ölkədə sosial-iqtisadi inkişafın, sosial dəyişikliklərin və texnoloji yeniliklərin reallaşdırılmasında əsas insan resursu kimi böyük sosial və peşəkar potensiala malikdirlər. XX əsrin əvvəllərində gənclik anlayışı elmin maraq dairəsinə daxil olmuş, 1950–1960-cı illərdə isə sosiologiya, siyasi elmlər, fəlsəfə, psixologiya və digər bir çox elm sahələrinin ortaq tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Bu səbəbdən, gəncliklə bağlı bütün elm sahələrini əhatə edən vahid bir yanaşma və ya tərif formalaşdırmaq çətindir.

Gənclik tədqiqatlarında fərqli yanaşmaların mövcud olmasının digər bir səbəbi onların öz xüsusiyyətlərinə görə digər sosial qruplardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsidir. Gənclər heterogen sosial-demoqrafik qrup kimi yenilikləri daha sürətlə mənimsəyir, həmçinin ölkələrin sosial-iqtisadi vəziyyəti, mədəniyyəti və tarixi inkişafı kimi amillərdən asılı olaraq, həm ölkələr arasında, həm də ölkə daxilində bir-birindən kəskin sürətdə fərqlənirlər.

Tarixi baxımdan gənclər müəyyən dövrlərdə gələcəyə ümid kimi qiymətləndirilmiş, bəzi zamanlarda isə cəmiyyət üçün təhlükə mənbəyi kimi qəbul olunmuşdur. Bu fərqli qiymətləndirmələrin əsas səbəbi gənclərin sosial və siyasi institutlarla əlaqələrinin dəyişkənliyi ilə

bağlı olmuşdur. Xüsusilə, gənclərin siyasi institutlardan uzaqlaşdırılması və onların problemlərinin həllinə yönəlik addımların atılmaması, gəncləri cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi əvəzinə, cəmiyyət üçün obyektiv təhlükə mənbəyinə çevirir.

Sosioloji mənada gənclik, gənclərin sosial vəziyyətinin yaşa bağlı xüsusiyyətləri, cəmiyyətin sosial strukturundakı yeri və funksiyaları, spesifik maraq və dəyərləri əsasında seçilən sosial-demoqrafik qrup kimi başa düşülür. Daha geniş mənada gənclik, yaş xüsusiyyətlərinə əsaslanan və həmin yaşla bağlı əsas fəaliyyət növləri ilə əlaqəli qrup birliklərinin geniş toplusu kimi qiymətləndirilir. Gənclərin yaş xüsusiyyətləri bütün proseslərə əhəmiyyətli təsir göstərir. Gənclik həyat dövrünün xüsusi mərhələsi olaraq sosial, peşə, demoqrafik və digər dəyişənlərə təsir edir, bu dəyişənlər isə həmin sosial qrupu xarakterizə edir. Bu əsasda demək olar ki, yaş qrupu böyük sosial qrupun bir növüdür. O, yaş xüsusiyyətlərinə görə seçilir və ictimai münasibətlər sistemində özünəməxsus sosio-mədəni yerə və funksiyalara malikdir. Yaş qrupu müəyyən həyat mərhələsinə uyğun sosial status və ondan irəli gələn sosial-psixoloji xüsusiyyətlər əsasında xarakterizə olunur; bu xüsusiyyətlər qrup üzvlərinin həyat tərzində özünü göstərir və sosial davranışı tənzimləyir.

Gəncləri yaş qrupu kimi təhlil edərkən bir neçə əsas məsələ diqqətə alınır:

1. Gənclərin həyat tərzini, sosial statusunu, müasir ictimai sistemdə yeri və funksiyaları;
2. Gənclik qrupunun yaranmasının tarixi-sosial əsasları və müasir sosiokultural vəziyyətdə transformasiyası;
3. Yetkinliyə çatmaq — həyat mərhələsinin əsas vəzifəsi və onun aktual xüsusiyyətləri (Курьшова, 2014).

Yuxarıdakılara əsaslanaraq demək olar ki, gənclik uşaqlıqdan yetkinliyə keçidi əhatə edən müəyyən yaş aralığına əsaslanan keçid dövrüdür. Lakin bəzi sosioloqlar gəncliyi yalnız yaş xüsusiyyətlərinə görə müəyyən etməyi qəbul etmirlər. Onların fikrincə, gənclik həyatın bir mərhələsi olaraq müxtəlif yaşlarda baş verə bilər. "Keçid" anlayışı isə onlar üçün əsasən təhsildən işə, eləcə də ailə və mənzil vəziyyətindəki dəyişiklikləri ifadə edir (Cieslik, Bennett və Miles, 2003, s.16).

Siyasi nəzəriyyədə də "gənclik" anlayışı sadəcə yaş xüsusiyyətləri ilə məhdudlaşdırılmaz; o, həm də siyasi davranış, siyasi sosiallaşma, ictimai fəallıq və gənclərin cəmiyyətin siyasi həyatına inteqrasiyası kimi aspektləri əhatə edir. Gənclik bu siyasi dəyişikliklərin daşıyıcısı kimi qiymətləndirilir.

Əsas hissə

Siyasi nəzəriyyələrdə gənclik anlayışı ilə bağlı müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. İlk nəzəriyyələrdən biri Q.Almond və S.Verbanın irəli sürdüyü "Vətəndaş mədəniyyəti" (1963) nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyə gəncliklə bağlı bir çox tədqiqatlarda nəzəri çərçivənin formalaşmasına xidmət edir. Sözügedən yanaşma siyasi davranış məktəbinin ilk nümunələrindən biri hesab olunur. Nəzəriyyədə siyasi sosiallaşma siyasi mədəniyyətin formalaşdığı əsas proses kimi müəyyən edilir. Bu baxımdan, böyüklərin siyasi fikirlərinin və davranışlarının formalaşmasında siyasi sosiallaşma əsas mexanizm kimi çıxış edir və yaşlı nəslin siyasi münasibətləri ilə dəyərlərinin uşaqlıq və gənclik dövrlərində baş verən sosiallaşma prosesi ilə əlaqələndirilməsi mümkün olur (Reidy et al., 2015).

Almond və Verbaya görə, bir millətin siyasi mədəniyyəti cəmiyyət üzvləri arasında siyasi obyektlərə yönəlik orientasiya nümunələrinin xüsusi şəkildə paylanmasıdır. Bu əsasda onlar siyasi mədəniyyəti formalaşdıran orientasiyaların üç əsas növünü müəyyən edirlər:

1. Koqnitiv – siyasi sistem, onun rolları və bu rolları icra edən şəxslər, eləcə də sistemin girişləri və çıxışları haqqında bilik və inanclar;
2. Affektiv – siyasi sistemə, onun rollarına, siyasi aktora və fəaliyyətinin nəticələrinə dair hisslər və emosional münasibətlər;
3. Qiymətləndirici – adətən dəyər standartları və meyarlarının mövcud məlumatlar və hisslərlə birləşdirilməsi nəticəsində formalaşan siyasi obyektlərə dair mühakimələr və fikirlər (Almond və Verba, 1963, s.15).

Bu orientasiyalara, yəni siyasi sistemə, siyasi aktora, siyasi obyektlərə və seçkilərə dair ilkin təsəvvürlər gənclik dövründə formalaşır və məhz bu mərhələdə fərdin siyasi sferanın iştirakçısına çevrilməsi üçün imkanlar yaranır.

Almond və Verba könüllü təşkilatların cəmiyyətin demokratik potensialını artırdığını bildirir və gənclərin təşkilatlardakı fəal iştirakını passiv iştirakdan üstün tuturlar, lakin fəal iştirakın gənclərin ictimai-siyasi proseslərə təsirinin mənfi nəticələr doğura biləcəyini də istisna etmirlər.

Müasir mərhələdə gənclərin siyasi sosiallaşmasında ailənin, yaşlı qrupların və məktəblərin əlavə olaraq media da güclü təsir göstərir. Onlar artıq ənənəvi formada siyasi həyatda iştirak etməyə maraqlı deyillər; rəqəmsallaşma dövrünün tələblərinə uyğun olaraq, siyasətə fərqli, qeyri-ənənəvi və rəqəmsal vasitələrlə aktiv şəkildə qoşulurlar.

Gənclər tədqiqatlarında nəzəri çərçivəni formalaşdıran əsas yanaşmalardan biri siyasi iştirak və müasir demokratiya nəzəriyyəsidir. Siyasi iştirak siyasi sistemin fəaliyyət qabiliyyətini sübuta yetirən mühüm amil sayılır (Hüseynov, 2008). Dövlət çərçivəsində vətəndaşların siyasətə cəlb olunmalarının spesifik formaları qərarlaşır. Siyasi iştirakın bir çox forması və mexanizmi mövcuddur; bunların başında səsvermə gəlir. Siyasi iştirak üçün şəxslərin siyasi məsələlərə maraq göstərməsi, onları əhəmiyyətli hesab etməsi, məlumat sahibi olması və öz mövqeyini fəaliyyətə çevirməsi vacibdir (Oktay, 2017, s.320). Müasir demokratiya nəzəriyyələrinə əsasən, gənclərin fəal siyasi iştirakı demokratik sistemin səmərəliliyinin göstəricisidir. Gənclər demokratik quruluşun daşıyıcıları və ötürücüləridir. Demokratik prinsipləri erkən yaşlarda mənimsəmələri gələcəkdə demokratik sistemin qorunub saxlanılmasında mühüm rol oynayır. Seçkilərə və digər siyasi fəaliyyətlərə maraqları həm fərdi vətəndaşlıq bacarıqlarının, həm də cəmiyyətin demokratik iştirak səviyyəsinin inkişafına təsir göstərir. Gənclər seçkilərdə iştirak edərək şəxsiyyətlərinin sosial mövcudluğunu təsdiqləmiş olurlar.

Klassik demokratik nəzəriyyələrdə gənclik daha çox tərbiyə, öyrənmə və formalaşma mərhələsi kimi qəbul edilir. Təcrübələrinin azlığı və siyasi dəyərləri tam mənimsəyə bilməmələri səbəbindən onlar siyasi qərarların aktiv subyekti sayılmırlar. Müasir demokratik nəzəriyyələri klassik yanaşmadan fərqli olaraq gəncləri yalnız öyrənmə mərhələsində olan vətəndaşlar kimi deyil, aktiv və fəal iştirakçılar kimi qiymətləndirilir. Gündəlik danışmada iştirakçı demokratiya tez-tez vətəndaşların ictimai qərarvermə prosesində hər hansı bir formada iştirak etməsi kimi başa düşülür; bu, məsləhətləşmə toplantılarından birbaşa demokratiya üsullarına qədər dəyişə bilər. Lakin müasir demokratik nəzəriyyədə iştirakçı demokratiya, nümayəndəçilik demokratiyası formalarından normativ olaraq fərqlənən demokratik ictimai sahə üçün nəzəri model kimi başa düşülür. Onun nümayəndəçilik demokratiyasından fərqlənən əsas üstünlükləri və mərkəzi fərqləri aşağıdakılardır:

- Gənclərin özlərinə aid fəaliyyətlərdə mümkün qədər çox gəncin qərarvermə prosesinə daxil edilməsi;
- Gənclərin demokratik prinsipləri mənimsəməsi;
- İctimai marağın müəyyən edilməsində gənclərin ictimai təşkilatlarda birləşməsi;
- Səsvermə və ya üstünlüklərin toplanması əvəzinə demokratik məntiqin alternativ siyasi proses kimi tətbiq olunması (Luhtakallio and Eranti, 2024, s.40)

Plüralizm nəzəriyyəsinin banisi Robert Dahl qeyd edir ki, birbaşa demokratiyada cəmiyyətin hər bir üzvü real olaraq siyasətdə, dövlətin idarə olunmasında, qanunların hazırlanması və qəbulunda iştirak edir (Hüseynov, 2008). Buradan aydın olur ki, plüralizm gəncliyi aktiv siyasi aktor və maraq qruplarının vacib komponenti kimi qiymətləndirir. Gənclər siyasi prosesi dinamikləşdirir və cəmiyyətin müxtəlif maraqlarını nəzərə alan qərarverməyə imkan yaradır.

Elitizm nəzəriyyələrində gənclik birbaşa siyasi subyekt kimi deyil, daha çox elitənin formalaşdığı sosial mərhələ kimi qəbul olunur. Elitizm nəzəriyyəsinin əsas nümayəndələrindən biri olan Gaetano Moskanın fikrincə, cəmiyyət iki əsas sinfə bölünür: idarə edənlər və idarə olunanlar. Bu yanaşmada gənclər də əsasən idarə olunan sinfə aid edilir. Elitaların dövrü nəsli nəzəriyyəsinin yaradıcısı Vilfredo Pareto isə qeyd edirdi ki, mövcud elitalar zaman keçdikcə öz keyfiyyətlərini itirir və onların yerini gənc nəsildən çıxan yeni elit qruplar tutur. Pareto bu yenilənmənin ən radikal forması kimi inqilabı göstərir. Tarixi təcrübə də göstərir ki, bir çox inqilabların əsas hərəkətverici qüvvəsi məhz gənclər olmuşdur. Siyasi liderlik nəzəriyyələrində isə gənclik anlayışı elitizm nəzəriyyələrindən fərqli olaraq daha dinamik və funksional şəkildə şərh olunur. Əlamətlər (xüsusiyyətlər) nəzəriyyəsinə əsasən, müasir dövrdə siyasi liderlərdə adətən aşağıdakı xüsusiyyətlərin mövcud olduğu qeyd edilir:

möhkəm iradə və məqsədyönlülük, qeyri-adi təşkilatçılıq bacarığı, öz üzərinə məsuliyyət götürmə qabiliyyəti, təşəbbüskarlıq və səriştəlilik və s. Amerikalı sosioloq E.Bogardus yazırdı ki, şəxsiyyətin yüksək intellektual istedadı ona cəmiyyətdə yüksək mövqə qazandırır və bu da onu gec-tez liderliyə gətirib çıxarır. Bu yanaşmalara əsaslanaraq demək olar ki, liderliyə xas olan əlamətlər və istedadlar ilkin olaraq gənclik dövründə formalaşır və özünü daha qabarıq şəkildə göstərir (İsgəndərzadə, 2013).

R.Taker liderin cəmiyyətdə kök salmış mədəniyyət modelinə münasibətinə əsaslanaraq liderliyin üç əsas tipini fərqləndirir: konservator, islahatçı və inqilabçı. Gənc liderlər arasında isə daha çox islahatçı lider tipinə rast gəlinir. Bu xüsusiyyəti novatorluq funksiyası kimi xarakterizə etmək olar. Belə liderlər cəmiyyətin sosial quruculuğu ilə bağlı yeni və konstruktiv ideyalar irəli sürür və çox vaxt gənclər tərəfindən geniş şəkildə dəstəklənilirlər. Buna görə də liderlik nəzəriyyələrində gənclik anlayışı mühüm əhəmiyyətə malikdir, çünki məhz bu dövrdə liderliyə xas keyfiyyətlər formalaşır, siyasi təşəbbüskarlıq və novatorluq meyilləri üzə çıxır və gələcək siyasi liderlərin sosial və mədəni əsasları yaranır (İsgəndərzadə, 2013).

Legitimlik nəzəriyyələrində gənclik siyasi hakimiyyətin qəbul olunması və dəstəklənməsi baxımından xüsusi rol oynayır. Hakimiyyətin legitimliyi siyasətin real subyektləri tərəfindən müdafiə olunması və cəmiyyətdə onun dəyərlərinin tanınması ilə xarakterizə olunur. Gənclər isə yeni dəyərlərin daşıyıcılarıdır və onların hakimiyyəti legitim hesab edib-etməməsi siyasi sistemin legitimliyinin ölçülməsində mühüm göstəricidir. Gənclərin seçkilərdə və digər siyasi proseslərdə fəal iştirakı hakimiyyətin aktorlarına çevrilməsini təmin edir və legitimliyi gücləndirir. Əksinə, gənclik siyasi proseslərdən kənar qaldıqda və ya etiraz hərəkətlərinə qoşulduqda legitimlik zəifləyir (Brooks, 2009).

Siyasi nəzəriyyələrin gənclik anlayışına olan yanaşmalarını nəzərə alaraq aşağıdakı əsas xüsusiyyətləri müəyyənləşdirmək mümkündür:

- Gənclik dövrü insanların siyasi sistemlə bağlı ilkin düşüncələrinin formalaşdığı əsas mərhələdir;
- Gənclər elitaların dövriyyəsi prosesində iştirak edir və cəmiyyətin siyasi strukturunun davamlılığını təmin edir;
- Gənclik dövrü siyasi liderlik keyfiyyətlərinin, iradə və təşəbbüskarlığın inkişaf etdiyi əsas mərhələdir;
- Gənclərin aktiv siyasi iştirakları siyasi hakimiyyətin legitimliyini gücləndirir; passivlik və etirazlar isə legitimliyi zəiflədə bilər;
- Gənclər cəmiyyətin sosial və siyasi quruculuğu ilə bağlı yeni, konstruktiv ideyalar irəli sürür və prosesləri dinamikləşdirir.

Nəticə

Nəticə etibarilə, siyasi nəzəriyyədə "gənclik" anlayışı siyasi sistemin xüsusiyyətlərini mənimsəyən, onu təsir edə bilən və sosial dəyişiklik potensialı daşıyan ictimai qrup kimi qiymətləndirilir. Gənclər həm siyasi sistemin təşəbbüskarları, həm də onun təzyiqli və təsirlərinə məruz qalan iştirakçılarıdır. Xüsusiyyətlərinə görə, gənclər həm mövcud siyasi vəziyyəti yönləndirən, həm də gələcək inkişafın təminatçısı rolunu oynayan siyasi aktorlar kimi çıxış edirlər. Bu səbəbdən siyasi nəzəriyyədə gənclik anlayışı yalnız nəzəri konsept kimi deyil, həm də praktik əhəmiyyətə malikdir və müasir ölkələrdə gənclər siyasətinin formalaşdırılmasında praktik tətbiq üçün baza yaradır.

Ədəbiyyat

1. Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
2. Brooks, R. (2009). Young People and Political Participation: An Analysis of European Union, *Sociological Research Online* 14(1): 63-74.
3. Cieslik, M., Bennett, A., & Miles, S. (2003). *Researching youth*. Palgrave Macmillan.
4. Hüseynov, R. (2008). Siyasi iştirak və müasir demokratiya nəzəriyyələri. *Dirçəliş-XXI əsr*, (126–127), 324–335.

5. İsgəndərzadə, M. N. (2013). *Siyasət nəzəriyyəsi* (Dərs vəsaiti). Apostroff MMC.
6. Luhtakallio, E., & Eranti, V. (2024). *Youth participation and democracy* (1st ed.). Bristol University Press.
7. Reidy, C. M., Taylor, L. K., Merrilees, C. E., Ajdukovic, D., Corkalo Biruški, D., & Cummings, E. M. (2015). The political socialization of youth in a post-conflict community. *International Journal of Intercultural Relations*, 45, 11–23. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2014.12.005>
8. Курьшева, О. В. (2014). *Психологическая характеристика молодежи как возрастной группы. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия*, (1).